

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: ЖЕНЩИНЫ В УПРАВЛЕНИИ И ИХ ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

¹Соатова Ш.А., ²Умаркулова К.Б.,

¹ТГПУ имени Низами, преподаватель кафедры Образовательный менеджмент

²ТГПУ имени Низами преподаватель кафедры Основы духовности и
правового просвещения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181793>

Аннотация. В статье говорится о вопросах гендерного равенства, роли женщины в обществе, а также о большом вкладе женщин-лидеров в воспитание и формирование молодого поколения, что является наиболее актуальным вопросом сегодня.

Ключевые слова: гендерное равенство, эмпатия, дискриминация, позиция, развитие, компетентность, лидерство.

Annotatsiya: Maqolada xozirgi kunda eng dolzarb malasa bo'lgan gender tenglik masalalari, ayollarning jamiyatdagi o'rni, ta'lim sohasida rahbar ayollarning yosh avlodni tarbiyalash va shakllantirishdagi ulkan hissasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, empatiya, diskriminatsiya, pozitsiya, rivojlanish, kompetentsiya, yetakchilik.

Annotation. The article talks about issues of gender equality, the role of women in society, as well as the great contribution of women leaders to the education and formation of the younger generation, which is the most pressing issue today.

Key words: gender equality, empathy, discrimination, position, development, competence, leadership.

В современном мире вопрос гендерного равенства становится все более актуальным и обсуждаемым. Несмотря на значительные шаги вперед в этой области, многие препятствия по-прежнему остаются перед нами. Однако, гендерное равенство не только является моральным и этическим вопросом, но и имеет важное значение для социального и экономического развития общества.

Каждое происходящее вокруг нас доброе событие имеет свой смысл. Неспроста Президент Шавкат Мирзиёев уделяет внимание всесторонней поддержке соотечественниц, созданию достойных условий для жизни, обучения, работы, организации содержательного досуга женщин.

Большое значение имели принятие и реализация Закона Республики Узбекистан «О дополнительных льготах женщинам», Государственной Программы мер по усилению роли женщин в семье, государственном и общественном строительстве, совершенствованию системы защиты их правовых, социальных, экономических и духовных интересов, принятой в связи с проведением в 1999 году Года женщин, а также Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты женщин» и ряда других нормативно-правовых актов.

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 6 мая 1995 года. Правительством Узбекистана начало проводить значительную работу по защите прав женщин, обеспечению их полноценного участия в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

Понятие гендерного равенства. Гендерное равенство означает равные возможности, права и обязанности для всех, независимо от их пола. Это не просто принцип справедливости, но и ключевой фактор, определяющий качество жизни в обществе. Гендерное равенство подразумевает отсутствие дискриминации на основе пола и создание условий для развития потенциала каждого человека, независимо от того, мужчина он или женщина.

Важность гендерного равенства. Гендерное равенство играет решающую роль в различных аспектах жизни общества. В сфере экономики, например, исследования показывают, что увеличение участия женщин на рынке труда способствует увеличению ВВП и повышению производительности. Кроме того, гендерное равенство в образовании позволяет обеспечить доступ к знаниям и возможностям для всех, что способствует интеллектуальному и социальному развитию общества.

Препятствия на пути к гендерному равенству. Несмотря на значительные успехи в достижении гендерного равенства, многие препятствия все еще существуют. Среди них: культурные стереотипы, дискриминационные законы и политики, неравные возможности в доступе к образованию и занятости, а также насилие на гендерной почве. Для достижения полного гендерного равенства необходимо преодолеть эти препятствия и создать общество, основанное на принципах справедливости и равенства.

Роль каждого в борьбе за гендерное равенство. Гендерное равенство - это задача всего общества, и каждый человек может внести свой вклад в эту борьбу. Это может быть поддержка равноправия на рабочем месте, борьба с дискриминацией в повседневной жизни, участие в акциях и мероприятиях по защите прав женщин и девочек. Только совместными усилиями мы сможем создать мир, где каждый человек имеет равные возможности и права, независимо от их пола.

В современном мире образование становится все более ключевым фактором для общественного и экономического развития. Одним из важнейших аспектов образовательных систем является управление, определяющее стратегии, политики и направления развития образования. И в этой сфере женщины играют ключевую роль, внося свой существенный вклад в формирование будущего поколения.

Женщины на переднем крае управления образованием. С давних времен женщины демонстрировали свою способность к руководству и организации. Однако только в последние десятилетия они получили широкие возможности для проявления своих талантов в сфере управления образованием. Сегодня женщины занимают ключевые позиции в управлении школами, университетами, образовательными ассоциациями и государственными органами образования.

Вклад женщин в развитие образования. Женщины в управлении образованием приносят с собой свежий взгляд, новые идеи и инновационные подходы. Их лидерские качества, эмпатия, способность к сотрудничеству и разрешению конфликтов делают их идеальными кандидатами для руководящих должностей. Они стремятся к созданию инклюзивной образовательной среды, в которой каждый ученик может раскрыть свой потенциал независимо от пола, социального статуса или этнической принадлежности.

Борьба за гендерное равенство в образовании. Успехи женщин в управлении образованием также способствуют более широкой борьбе за гендерное равенство. Их примеры вдохновляют других женщин стремиться к высоким позициям в образовании и других сферах жизни. Кроме того, женщины-лидеры в образовании часто выступают за

внедрение политик, направленных на устранение гендерных стереотипов, борьбу с дискриминацией и обеспечение равных возможностей для всех.

Формирование будущего через образование. Формирование будущего поколения зависит от того, как мы сегодня управляем образованием. Женщины в управлении образованием играют ключевую роль в этом процессе, поскольку они направляют не только академическое обучение, но и формируют ценности, навыки и характер будущих лидеров и граждан. Их усилия направлены на создание образовательной системы, способствующей развитию критического мышления, творческого подхода к решению проблем и социальной ответственности.

Выводы

Женщины в управлении образованием играют критическую роль в формировании будущего поколения. Их лидерство, инновации и стремление к гендерному равенству делают образование более эффективным, инклюзивным и адаптированным к вызовам современного мира. Поддержка женщин в управлении образованием – это инвестиция в будущее, которая принесет плоды в виде развитого и гармоничного общества, основанного на знаниях, справедливости и равноправии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gender and career success: A typology and analysis of dual paradigms / Katherine A. Frear, Samantha C. Paustian-Underdahl, Eric D. Heggstad, Lisa Slattery Walker // Journal of Organizational Behavior. — 2019. — Vol. 40, № 4. — P. 400–416.
2. Allen, T. D. Women and career advancement: Issues and opportunities / T. D. Allen, K. A. French, M. L. Poteet // Organizational Dynamics. — 2016. — Vol. 45, №. 3. — P. 206–216.
3. Miller, C. C. Pay gap is because of gender, not jobs / C. C. Miller //The New York Times. — 2014. — Vol. 23.